

ВЛИЯНИЕ ВОЛОКНИСТОГО СОСТАВА НА КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПАЛЬТОВЫХ ТКАНЕЙ

Туланов Шамсидин Эркаевич

Д.ф.т.н. доцент

Прозорова Ольга Викторовна

Специалист лаборатории

Тураева Нозимахон

Студенты группы 8р-21

Тохирова Зиёдахон

Ташкентский институт текстильной и легкой промышленности

centexuz@mail.ru

Ташкент, Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7646303>

Аннотация: пальтовые ткани предназначаются для зимних и демисезонных пальто. Особенно повышенные требования предъявляются к теплозащитным свойствам тканей для демисезонных пальто, изготовляемых без утепляющих прокладок. Для зимних пальто пакет одежды предусматривает под тканью верха утепляющую прокладку и, наконец, подкладку. Пальтовые ткани защищает человека от вредных воздействий внешней среды, в том числе атмосферных воздействий и создает нормальные условия для жизнедеятельностью. При этом они должны быть безвредными (волокна и нанесенные на ткань препараты не должны выделять вредных примесей) и создавать максимальные удобства при эксплуатации. Поэтому пристальное внимание уделяется свойствам тканей, которые являются показателями безопасности продукции текстильной и легкой промышленности согласно техническому регламенту UzTR.148-008:2016.

В статье приведены результаты исследований влияния волокнистого состава пальтовых тканей на их физико-механические и гигиенические свойства.

Ключевые слова: пальтовая ткань, теплоудержание, пиллингуемость, устойчивость окраски, поверхностная плотность.

Погодные реалии делают пальто необходимым предметом гардероба. Его можно купить, а можно сшить, выбрав под себя желаемый фасон и материал. К покупке пальтовой ткани нужно подходить особенно ответственно, ведь качество изделия во многом зависит именно от материала. Что же такое пальтовая ткань и как выбрать ее правильно?

Сегодня выбор пальтовых тканей очень велик. Их можно классифицировать по типу переплетения нитей, рисунку или внешнему виду. Кстати, именно на внешний вид ткани покупатели обращают самое пристальное внимание [1].

В качестве основного материала для создания ткани может использоваться хлопок, шерсть и синтетические волокна с различными типами нитей — кручеными, двойными или обычными. Возможности цветовой гаммы также весьма разнообразны (рисунок 1). Полотно может быть однотонным, узорчатым или многоцветным [2, 3].

Рис. 1. Разновидности пальтовых тканей

Группа тканей включает в себя следующие разновидности:

Креп - шерстяная или полушерстяная высокоплотная ткань с гладкой окраской. В качестве добавок может содержать вискозу, нитрон либо капрон. Характеризуется эластичностью и хорошей способностью к драпировке.

Габардин - жесткий материал диагонального плетения с плотностью 290-440 г/м². Ткань практически не мнется, имеет склонность к осыпанию мест среза.

Твид - используется в качестве не только пальтовой, но и костюмной ткани. В составе могут присутствовать различные волокна: акрил, полиэстер, вискоза. Тип переплетения нитей комбинированный.

Букле - выбор настоящих модниц. Эта ткань имеет характерный мелкоузорчатый или сложный рельеф на лицевой стороне, хорошо тянется. Помимо шерсти содержит акрил, мохер.

Кашемир - нежная и дорогая ткань. Для ее изготовления используется пряжа из подшерстка кашемировых коз в сочетании с синтетическими волокнами. Требуется очень бережного отношения, так как легко застирывается и образует пилли.

Драпы - это плотные, толстые и тяжелые чистошерстяные, полушерстяные и смесовые ткани, полученные полутора или двухслойным переплетением. У них подворсованная лицевая поверхность

благодаря сильной увалке. В отличие от других тканей драпы характеризуются высокими теплозащитными и ветрозащитными свойствами. По характеру лицевой и изнаночной поверхностей различают драпы однолицевые и двухлицевые. У однолицевых драпов тщательно отделана только лицевая сторона, а у двухлицевых обе стороны [4, 5].

Качество тканей, как и любой другой продукции, регламентируется государственными стандартами качества и техническим регламентом. ГОСТ устанавливает показатели, по которым изделие должно соответствовать норме: это не только внешний вид или качество ткани, но и реакция ткани на определенные воздействия, например устойчивость окраски, износостойкость, пиллингуемость и т.д. [6, 7].

Для исследования зависимости физико-механических свойств от волокнистого состава, у отобранных образцов при помощи современного оборудования учебно-испытательной лаборатории «Centexuz» при ТИТЛП (Ташкентский Институт Текстильной и Легкой Промышленности) были определены качественные характеристики пальтовых тканей.

Объектами исследования в данной работе служили следующие образцы пальтовых тканей:

№1 - 100% из синтетических волокон.

№2 - 70% из синтетических волокон, 20% из шерстяных волокон и из 10% вискозных волокон.

№3 - 50 % из шерстяных волокон и 50 % из полиэфирных волокон.

№4 - 20 % из полиэфирных волокон и 80% из шерстяных волокон.

Перед проведением испытательных работ, образцы выдерживались в нормальных климатических условиях согласно ГОСТ 10681-75.

Сравнительная характеристика результатов испытаний образцов тканей для различного волокнистого состава представлена в таблице 1.

таблица 1

Физико-механические показатели пальтовых тканей

№	Наименование показателей	Единица измерений	Образцы пальтовых тканей			
			№1	№2	№3	№4
1.	Поверхностная плотность	g/m ²	488,0	403,3	502,0	390,5
2.	Толщина	mm	1,3	0,9	1,7	1,1
3.	Истирание	цикл	27500	23500	27000	26500
4.	Воздухопроницаемость	cm ³ /cm ² ×sec	13,24	14,71	11,63	21,36
5.	Разрывная нагрузка	N				

	по основе по утку		799 608	767 579	693 571	731 584
6.	Пиллингуемость	шт/на 10 cm ²	12	8	5	3
7.	Теплоудерживаемость	%	19	29	49	62

Первым показателем, определяющим качество ткани, является поверхностная плотность. От этого показателя напрямую зависит насколько прочной и долговечной в эксплуатации будет изделие [8, 9]. Для исследований были выбраны ткани в пределах 390-502 g/m² (рисунок 2).

Рис. 2. Поверхностная плотность пальтовых тканей

Воздухопроницаемость – это свойство ткани пропускать воздух обеспечивать вентилируемость одежды. Воздухопроницаемость тканей зависит от наличия пор, которых у тканей тонких, малоплотных и неаппретированных больше, а у толстых, плотных, аппретированных – меньше (рисунок 3). Проникание воздуха через ткань зависит от скорости движения человека или скорости ветра [8, 9].

Рис. 3. Воздухопроницаемость пальтовых тканей

При эксплуатации тканей имеет значение прочность связи красителя с волокном, которая может нарушаться под действием воды, химических

препаратов, механических факторов. В результате чего частичное удаление красителя из структуры волокна вызывает изменение цвета и окрашивание соприкасающихся поверхностей. Устойчивость окраски оценивается по комплексу физико-механических и химических воздействий: сухого трения, пота, мыльного раствора ГОСТ 9733.4., ГОСТ 9733.6. и ГОСТ 9733.27.

Разрывная нагрузка - (прочность) материала непосредственно зависит от волокнистого состава и определяется на разрывной машине (рисунок 4). Наибольшее усилие, которое выдерживает материал к моменту разрыва, называется разрывной нагрузкой (ГОСТ 3813-72).

Рис. 4. Разрывная нагрузка пальтовых тканей

Стойкость к истиранию – это способность материала сопротивляться разрушению от трения. Истирание тканей происходит в результате трения о различные поверхности. Стойкость материалов к истиранию напрямую зависит от волокнистого состава, переплетения и линейной плотности пряжи.

Это подтверждает и проводимый эксперимент (рисунок 5).

Рис. 5. Истирание пальтовых тканей

Пиллингуемость - характеризует способность тканей в процессе эксплуатации или при переработке образовывать на поверхности небольшие шарики (пилли) из закатанных кончиков и отдельных участков волокон. В данном случае пили образовались практически у всех тканей (рисунок 6).

Суть пиллинга в следующем: в результате эксплуатации текстильного полотна под действием истирающих нагрузок (12 КПа), волокна отрываются от поверхности. Если в составе пряжи только натуральные волокна, то они легко отделяются от поверхности и пилли не образуются, натуральное волокно, например хлопок или шерсть, менее прочное, чем синтетическое. Но за счет того, что синтетические волокна прочные, они удерживают скатавшиеся шарики натуральных волокон на прочной "ножке". Появляется пиллинг, ухудшающий внешний вид изделия. Особенно склонны к пиллингу полотна, полученные из пряжи, содержащей синтетические волокна (полиамидные, полиакрилонитрильные и полиэфирные). Помимо этого, высокая прочность синтетических волокон затрудняет удаление пиллей с поверхности изделий.

Рис. 6. Пиллингуемость пальтовых тканей

При выборе ткани предпочтение лучше отдавать тем вариантам, при изготовлении которых используется больше натуральных нитей. Это

необходимо для того, чтобы свести к минимуму риск развития аллергических реакций.

Проанализировав полученные результаты, можно сделать вывод, что наилучшим вариантом пальтовой ткани является №3 и №4 образцы, в которых наибольший процент шерстяного волокна. Шерсть обладает маленькой теплопроводностью и высокой теплоудерживаемостью, что делает ее незаменимой при производстве тканей.

Эти ткани хорошо удерживают тепло, они более мягкие, обладают хорошей формоустойчивостью, менее склонны к образованию пиллей. Чистшерстяные и полшерстяные ткани имеют хороший эстетический вид и изделия из них достаточно долго держат форму и выглядят презентабельно.

Использованная литература:

1. Постановление Кабинета Министров РУз № 148 от 11.05.2016г. «Общий технический регламент о безопасности продукции легкой промышленности».
2. И.Ш. Дзахмишева, С. И. Балаева, М. В. Блиева, Р. М. Алагирова «Товароведение и экспертиза швейных, трикотажных и текстильных товаров» Москва, Учебное пособие 4 издание.
3. Под ред. проф. А.Н. Неверова “Товароведение и экспертиза промышленных товаров”: Учебник /. - М.: МЦФЭР, 2006. - 848 с.
4. А. Н. Соловьев, С. М. Кирюхин «Оценка и прогнозирование качества текстильных материалов» М.: Легкая и пищевая промышленность. 1984г.
5. Ю.А. Букина, Е.А. Сергеева “Методы контроля качества текстильных материалов. Определение физико-механических характеристик и поверхностных свойств.” Вестник Казанского технологического университета. Т.15 №11, -2012г., с 49-55.
6. ГОСТ 25295-2003. Одежда верхняя пальтово-костюмного ассортимента. Общие технические условия. Outerwear of coat-suit assortment. General specifications.
7. ГОСТ 28000-2004 «Ткани одежные чистошерстяные, шерстяные и полшерстяные. Общие технические условия».
8. В.А. Агбаш и др. Товароведение непродовольственных товаров. – М.: Экономика, 2006 – 167 с.
9. Ю. Л. Жерницын, А.Э. Гуламов Методическое указание по выполнению научно - исследовательских и лабораторных работ по испытанию продукции текстильного назначения. Ташкент . 2007г.